

УДК:347.9

DOI 10.5281/zenodo.15697427

Сапрыкина А.А., Полторан М.Б.

Сапрыкина Анастасия Александровна, КрФ «РГУП» – Российский государственный университет правосудия, Россия, 295000, Симферополь, улица Павленко, 5. E-mail: Saprikinanastya77@gmail.com.

Полторан Максим Борисович, КрФ «РГУП» – Российский государственный университет правосудия, Россия, 295000, Симферополь, улица Павленко, 5. E-mail: Saprikinanastya77@gmail.com.

Научный руководитель: Яценко Анастасия Олеговна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой, заместитель руководителя магистерской программы, КрФ ФГБОУВО «РГУП им. В.М. Лебедева», Россия, 295000, Симферополь, улица Павленко, 5. E-mail: Saprikinanastya77@gmail.com.

Актуальные проблемы реализации института пересмотра судебных решений в гражданском процессе по новым и вновь открывшимся обстоятельствам

Аннотация. Работа посвящена выявлению и поиску путей решения актуальных проблем обжалования вступивших в законную силу судебных актов в гражданском процессе по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Выполнен комплексный анализ гражданского процессуального законодательства, правоприменительной практики судов общей юрисдикции и правовых позиций высших судов на предмет наличия правовых пробелов и коллизий в данной сфере правового пространства. В ходе исследования обозначены некоторые наиболее встречающиеся проблемы, также возможные пути их решения, которые помогут разгрузить судебные органы, освободив их от рассмотрения «сомнительных» юридических споров, и смогут обеспечить соблюдение процессуальных прав граждан на обжалование судебных решений.

Ключевые слова: новые обстоятельства, вновь открывшиеся обстоятельства, пересмотр судебного решения, гражданский процесс, расширительное толкование норм права.

Saprykina A.A., Poltoran M.B.

Saprykina Anastasia Alexandrovna, KrF "RGUP" – Russian State University of Justice, Russia, 295000, Simferopol, Pavlenko Street, 5. E-mail: Saprikinanastya77@gmail.com.

Poltoran Maxim Borisovich, KrF "RGUP" – Russian State University of Justice, Russia, 295000, Simferopol, Pavlenko Street, 5. E-mail: Saprikinanastya77@gmail.com.

Scientific supervisor: Yatsenko Anastasia Olegovna, Candidate of Law, Associate Professor, Head of the Department, Deputy Head of the Master's Program, KrF Lebedev Russian State Pedagogical University, Russia, 295000, Simferopol, Pavlenko Street, 5. E-mail: Saprikinanastya77@gmail.com.

Actual problems of implementing the institution of judicial review in civil proceedings based on new and newly discovered circumstances

Abstract. The work is devoted to identifying and finding ways to solve urgent problems of appealing against judicial acts that have entered into force in civil proceedings under new and newly discovered circumstances. A comprehensive analysis of civil procedure legislation, law enforcement practice of courts of general jurisdiction and the legal positions of higher courts has been carried out for the presence of legal gaps and conflicts in this area of the legal space. The study identifies some of the most common problems, as well as possible solutions that will help relieve judicial authorities of the burden of dealing with "questionable" legal disputes, and will be able to ensure compliance with the procedural rights of citizens to appeal court decisions.

Key words: new circumstances, newly discovered circumstances, judicial review, civil procedure, broad interpretation of legal norms.

Применение на практике института новых и вновь открывшихся обстоятельств является одной из актуальных проблем реализации гражданско-правового законодательства в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина. До сих пор между учеными ведутся дискуссии по поводу выявления и использования различными субъектами данных обстоятельств в рамках пересмотра гражданских дел, в рамках которых они возникли и которые они, так или иначе, затрагивают.

Однако прежде чем мы перейдем к рассмотрению проблематики практической реализации данного института, необходимо разобраться, что он в целом из себя представляет. В соответствии с правовой концепцией, сформулированной В.А. Новицким, необходимо дифференцировать следующие категории обстоятельств, являющихся основанием для пересмотра вступивших в законную силу судебных актов:

1. Вновь открывшиеся обстоятельства существовали в момент судебного рассмотрения гражданского дела; необходимы для правильного разрешения спора; лицо не знало о них в виду объективных причин.

2. Новые обстоятельства отличаются следующими юридическими признаками: возникли после вынесения судебного постановления; имеют существенное юридическое значение; их установление необходимо для правильной юридической квалификации правоотношений сторон [6, с. 493].

В соответствии с юридическим анализом, проведенным Гаджиалиевой Н.Ш.,

законодательно установлено, что исчерпывающая регламентация перечня обстоятельств подразделяется на две категории: вновь открывшиеся обстоятельства, закрепленные в части 3 статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) [4], и новые обстоятельства (часть 4), оба вышеуказанных перечня имеют, безусловно, исчерпывающий характер и не подлежат расширительному толкованию [3, с. 263]. Однако, на наш взгляд такая трактовка законодательства для вновь открывшихся обстоятельств недопустима, так как в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации присутствуют лишь критерии для их выявления, а не конкретный перечень.

Необходимо также акцентировать внимание на юридических условиях, необходимых для возбуждения производства по делу при установлении новых либо вновь открывшихся обстоятельств.

Процессуальными основаниями для инициирования производства по новым обстоятельствам являются:

1. Констатация наличия юридического факта, квалифицируемого как основание, возникшего после вынесения судебного акта.

2. «Существенное значение» указанного юридического факта для правильной юридической квалификации и разрешения гражданско-правового спора.

Процессуальными основаниями для инициирования производства по вновь открывшимся обстоятельствам являются:

1. «Существенное влияние» данного факта на правоотношение, являющееся предметом судебного разбирательства.

2. Объективная невозможность осведомленности заявителя о существовании данного юридического факта [1].

Изучив концептуальные дефиниции и процедурные особенности инициирования судопроизводства в связи с открытием новых или вновь открывшихся обстоятельств, представляется целесообразным осуществить переход к анализу актуальных вопросов правоприменительной практики в указанной сфере процессуального права.

Так, одним из таких вопросов является отнесение тех или иных юридических фактов к данным категориальным понятиям. Выше мы уже отмечали, что ГПК РФ закрепил перечень таковых обстоятельств, однако в науке и судебной практике до сих пор существует спор по поводу того, какие обстоятельства все же подпадают под перечисленные в статье критерии, что влечет за собой расхождение в судебной практике и отмену ряда судебных решений, а в более глобальном плане – отсутствие надлежащей защиты прав граждан. Особенно много проблем возникает именно при толковании перечня новых обстоятельств [5, с. 274].

Так, в соответствии с Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации № 24-П от 17 октября 2017 года, осуществившим конституционно-правовую оценку содержания пункта 5 части 4 статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, было установлено и зафиксировано в пункте 3 вышеуказанного Постановления, что исчерпывающий характер перечня новых обстоятельств включает в себя определение либо модификацию правоприменительной практики соответствующей правовой нормы, осуществленные в следующих судебных актах: в постановлении Президиума Верховного Суда РФ по делу, в отношении которого инициировано надзорное производство; в постановлении Президиума Верховного Суда РФ, принятом в результате рассмотрения иного дела в порядке надзорного производства; а также в постановле-

нии Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Необходимо акцентировать внимание на правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, которая однозначно устанавливает, что Определения Верховного Суда Российской Федерации не подлежат квалификации в качестве новых обстоятельств согласно действующему процессуальному законодательству. Данный правовой статус сохраняется неизменным даже в случае последующего включения указанных судебных актов в официальные Обзоры судебной практики, утверждаемые Президиумом Верховного Суда Российской Федерации [10].

Однако сразу после вынесения данного постановления ВС РФ выносит определение, в котором поддерживает нижестоящие суды в отнесении Обзора судебной практики к новым обстоятельствам, так как в п.9 содержалась иная практика по применению правовых норм, нежели та, что обжаловалась в рамках пересматриваемого судебного акта. Такое противоречие между деятельностью высших судебных органов, на наш взгляд, является абсолютно недопустимым и сильно затрудняет работу нижестоящих судов [7].

После приведенного выше инцидента было вынесено другое, уже Определение КС РФ от 18.07.2019 года №2131-О, в котором КС РФ еще раз подчеркнул, что пересмотр судебных актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам может иметь место лишь в исключительных случаях, прямо предусмотренных статьями ГПК РФ, которые, в свою очередь, расширительному толкованию не подлежат [8].

Также стоит обратить внимание на круг субъектов, которые имеют право обращаться с такими заявлениями о пересмотре. Единственными критериями в данном случае будут относимость данных новых обстоятельств к делу и их соответствие части 4 статьи 392 ГПК РФ. Однако, данную проблему, на наш взгляд получится разрешить только после

устранения всех противоречий между практикой ВС РФ и КС РФ и их последствий.

В рамках юридического рассмотрения данной проблематики также следует отметить, что судебные инстанции зачастую оставляют без должного внимания нормативное требование об относимости и материальной значимости обстоятельств для рассматриваемого дела. Согласно процессуальному законодательству, надлежащая квалификация обстоятельств в качестве имеющих «существенное значение» представляется обязательным условием их учета при судебном разбирательстве, поскольку данные обстоятельства должны находиться в причинно-следственной связи с предметом спора и оказывать непосредственное влияние на правовую квалификацию отношений сторон [12, с. 5330].

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем Постановлении от декабря 2012 года акцентировал правоприменительное внимание на рассматриваемой проблематике [11]. Надлежит отметить, что в пункте 3 вышеобозначенного правового акта регламентированы императивные требования, предъявляемые к процессуальным документам (заявлению либо представлению уполномоченного субъекта) о пересмотре вступивших в юридическую силу судебных решений по основаниям новых и вновь открывшихся обстоятельств. В соответствии с указанными требованиями особо подчеркивается правовая обязанность заявителя детерминировать те обстоятельства, которые служат легитимным основанием для инициирования пересмотра судебного постановления, с обязательным нормативным указанием на юридически значимые доказательства, подтверждающие данные обстоятельства.

Так, например, в Апелляционном определении об отказе в удовлетворении частной жалобы истца судебная коллегия Московского городского суда по гражданским делам, ссылаясь на вышеупомянутый п. 3 ППВС РФ, мотивирует решение следующим образом: истцом не были

представлены доказательства, которые могли бы свидетельствовать о наличии вновь открывшихся обстоятельств, доводы заявителя были направлены не на раскрытие роли «вновь открывшихся обстоятельств», а сводились к оспариванию вступившего в законную силу решения суда, в виду чего они не могут стать основанием для отмены определения суда. Так, суд пояснил: «ни одна из сторон не может требовать пересмотра окончательного и вступившего в законную силу постановления, в том числе и по вновь открывшимся обстоятельствам, только в целях проведения повторного слушания и получения нового судебного постановления. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам не может являться скрытой формой обжалования судебных постановлений» [2].

В контексте рассматриваемой правовой проблематики надлежит осветить вопрос о процессуальных сроках подачи искового заявления о пересмотре судебного акта ввиду выявления новых или вновь открывшихся обстоятельств. Так, субъекты правоотношений зачастую неправомерно используют данный процессуальный институт либо демонстрируют неадекватное понимание его юридической природы. В частности, надлежит уточнить, что трансформация рыночной стоимости объекта спора, обусловленная макроэкономической динамикой государства за десятилетний период и более, не квалифицируется как процессуально значимое обстоятельство, подпадающее под категорию новых или вновь открывшихся согласно действующему законодательству [9]. Таким образом, представляется возможным ввести срок на обжалование вступивших в законную силу решений судов, равный пресекательному сроку исковой давности в гражданском праве – 10 лет.

Таким образом, проблемы в применении института обжалования вступивших в законную силу судебных решений по новым и вновь открывшимся обстоятельствам в рамках гражданского про-

цесса действительно существуют, и не каждую из них на данный момент представляется возможным решить. Однако, главной проблемой, на наш взгляд, в данной плоскости является недостаточно высокий уровень правосознания и юридической грамотности населения нашей

страны, из-за чего и возникают основные расхождения в рамках толкования нормативных положений, закрепляющих действительные процедуры и основные критерии на основе которых и должен работать данный институт гражданского процессуального права.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алиев Т.Т. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам / под ред. О.В. Исаенковой. Саратов, 2004. 250 с.
2. Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 12 марта 2025 г. по делу № 33-9842/2025. URL: <https://mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-civil/details/c07cbde0-e9f3-11ef-a443-bd0f18132e56>.
3. Гаджиалиева Н.Ш. Развитие института пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам: от ГПК РСФСР 1923 г. до современного состояния // Вестник Московского университета МВД России. 2018. № 6. С. 262-265.
4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 28.12.2024, с изм. от 16.01.2025). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570.
5. Мусалов М.А., Ибрагимова А.Ш. Проблемы пересмотра судебных дел по новым обстоятельствам // Право и государство: теория и практика. 2021. № 9 (201). С. 273-275.
6. Новицкий В.А. Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу по вновь открывшимся и новым обстоятельствам / В.А. Новицкий, Л.Ю. Новицкая // Гражданский процесс. 2023. С. 490-497.
7. Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 26 февраля 2019 г. N 77-КГ18-24. URL: <https://ur29.ru/resheniya-sudov/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-77-kg18-24-ot-26-fevralya-2019-goda>.
8. Определение Конституционного Суда РФ от 18 июля 2019 г. N 2131-О. URL: <https://legalacts.ru/sud/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-18072019-n-2131-o>.
9. Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 08 июля 2020 года № 88-12267/2020 по делу № 2-520/2020. URL: https://6kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&n_c=1&case_id=2417725&case_uid=131dff75-f06c-4a16-bd76-5e76711d3874&delo_id=2800001&new=2800001.
10. Постановление Конституционного Суда РФ от 17 октября 2017 г. N 24-П «По делу о проверке конституционности пункта 5 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Д.А. Абрамова, В.А. Ветлугаева и других». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_280971.
11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 декабря 2012 г. N 31 «О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении судами заявлений, представлений о пересмотре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам вступивших в законную силу судебных постановлений». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139109.
12. Шишкин Д.А., Якунин Д.В. Некоторые проблемы правоприменительной практики при пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам // Столыпинский вестник. 2023. № 11. С. 5327-5335.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Aliev T.T. Peresmotr sudebnyh postanovlenii po vnov' otkryvshimsja obstojatel'stvam / pod red. O.V. Isaenkovoï. Saratov, 2004. 250 s.

2. Apelljacionnoe opredelenie SK po grazhdanskim delam Moskovskogo gorodskogo suda ot 12 marta 2025 g. po delu № 33-9842/2025. URL: <https://mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-civil/details/c07cbde0-e9f3-11ef-a443-bd0f18132e56>.
3. Gadzhialieva N.Sh. Razvitie instituta peresmotra sudebnyh postanovlenij po vnov' otkryvshimsja ili novym obstojatel'stvam: ot GPK RSFSR 1923 g. do sovremennogo sostojanija // Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii. 2018. № 6. S. 262-265.
4. Grazhdanskij processual'nyj kodeks Rossijskoj Federacii ot 14.11.2002 № 138-FZ (red. ot 28.12.2024, s izm. ot 16.01.2025). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570.
5. Musalov M.A., Ibragimova A.Sh. Problemy peresmotra sudebnyh del po novym obstojatel'stvam // Pravo i gosudarstvo: teorija i praktika. 2021. № 9 (201). S. 273-275.
6. Novickij V.A. Peresmotr sudebnyh postanovlenij, vstupivshih v zakonnuju silu po vnov' otkryvshimsja i novym obstojatel'stvam / V.A. Novickij, L.Ju. Novickaja // Grazhdanskij process. 2023. S. 490-497.
7. Opredelenie SK po grazhdanskim delam Verhovnogo Suda RF ot 26 fevralja 2019 g. N 77-KG18-24. URL: <https://ur29.ru/resheniya-sudov/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-77-kg18-24-ot-26-fevralya-2019-goda>.
8. Opredelenie Konstitucionnogo Suda RF ot 18 ijulja 2019 g. N 2131-O. URL: <https://legalacts.ru/sud/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-18072019-n-2131-o>.
9. Opredelenie Shestogo kassacionnogo suda obshhej jurisdikcii ot 08 ijulja 2020 goda № 88-12267/2020 po delu № 2-520/2020. URL: https://6kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&n_c=1&case_id=2417725&case_uid=131dff75-f06c-4a16-bd76-5e76711d3874&delo_id=2800001&new=2800001.
10. Postanovlenie Konstitucionnogo Suda RF ot 17 oktjabrja 2017 g. N 24-P «Po delu o proverke konstitucionnosti punkta 5 chasti chetvertoj stat'i 392 Grazhdanskogo processual'nogo kodeksa Rossijskoj Federacii v svjazi s zhalobami grazhdan D.A. Abramova, V.A. Vetlugaeva i drugih». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_280971.
11. Postanovlenie Plenuma Verhovnogo Suda RF ot 11 dekabrja 2012 g. N 31 «O primenenii norm Grazhdanskogo processual'nogo kodeksa Rossijskoj Federacii pri rassmotrenii sudami zajavlenij, predstavlenij o peresmotre po vnov' otkryvshimsja ili novym obstojatel'stvam vstupivshih v zakonnuju silu sudebnyh postanovlenij». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139109.
12. Shishkin D.A., Jakunin D.V. Nekotorye problemy pravoprimeritel'noj praktiki pri peresmotre sudebnyh aktov po novym ili vnov' otkryvshimsja obstojatel'stvam // Stolypinskij vestnik. 2023. № 11. S. 5327-5335.

Поступила в редакцию: 28.04.2025.

Принята в печать: 30.06.2025.